

Профессия Юридическое образование

День открытых дверей на юридическом факультете Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог

29.02.2016 — 15:22

0

[разрешить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

27 февраля 2016 года на [юридическом факультете Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#) с большим успехом прошел внеочередной День открытых дверей.

В мероприятии приняли участие более 130 потенциальных абитуриентов и их родителей. Многие участники прибыли из других регионов. Самая большая делегация, в количестве сорока человек, была представлена будущими выпускниками [Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №7»](#) города Подольска Московской области.

Похожие материалы

01.03.2016 000...

[IV Международный юридический форум \(IP Форум\) «Правовая...](#) 0

01.03.2016 **Роман Тамаев**

[Борьба за гражданское право в арбитражных судах Севастополя...](#) 0

01.03.2016 **Artem Chumakov**
[Вывод об отказе в удовлетворении как основание для...](#) 0

01.03.2016 **Елена Брацлавец**
[Что могли бы услышать представители разных профессий, если...](#) 1

01.03.2016 **Редакция Закон.ру**

[Краснодар не добился сноса самовольной постройки Минобрны...](#) 3

Новые блоги

01.03.2016 000...

[IV Международный юридический форум \(IP Форум\) «Правовая...](#) 0

01.03.2016 **Роман Тамаев**

[Борьба за гражданское право в арбитражных судах Севастополя...](#) 0

01.03.2016 *Artem Chumakov*
[Вывод об отказе в удовлетворении как основание для...](#) 0

01.03.2016 *Елена Брацлавец*
[Что могли бы услышать представители разных профессий, если...](#) 1

01.03.2016 *Семён Кирьяк*
[Практика применения ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ: особенности...](#) 0

Перед собравшимися выступили: [декан юридического факультета](#), профессор [кафедры теории государства и права, конституционного права РЭУ им. Г.В. Плеханова Т.Э. Зулфугарзаде](#), который рассказал об истории преподавания правовых дисциплин в Плехановском университете и реализуемых направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры, а также [заведующая кафедрой уголовного права и процесса профессор Н.И. Крюкова](#), [заведующий кафедрой информационного, предпринимательского и торгового права, специалист мирового уровня в области интернет-права, профессор И.М. Рассолов](#), заместитель заведующего [кафедрой гражданского права и процесса доцент Н.В. Свечникова](#), доцент той же кафедры [А.М. Моисеев](#), аспирант [кафедры административного и финансового права Р.М. Аллалыев](#).

После профессорско-преподавательского состава и представителей молодого поколения ученых слово взял председатель [Студенческого совета юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) Андрей Тихонов, весьма подробно изложивший основные направления внеучебной деятельности студентов.

На Дне открытых дверей также выступили выпускники [факультета](#) Антон Гришин и Сергей Киселев, поделившиеся с собравшимися о своих карьерных достижениях на юридическом поприще после окончания [Плехановки](#).

В завершении работники [деканата юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) обстоятельно ответили на все вопросы собравшихся.

День открытых дверей на [юридическом факультете](#) прошел в праздничной и непринужденной обстановке. Участники выразили благодарность [руководству Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#) за высокий уровень, продемонстрированный при подготовке и проведении столь важного и значимого мероприятия.

Выражаем благодарность ведущему специалисту [юрфакультета Л.Г. Домашевой](#), [Студенческому совету РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) и [Студсовету ЮФ](#), а также всем студентам и преподавателям, принявшим участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей!

Ключевые слова: [Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

В РЭУ им. Г.В. Плеханова завершились Дни открытых дверей факультетов

27 февраля в РЭУ прошел день открытых дверей на четырех факультетах: юридическом, менеджмента, экономики торговли и товароведения и международная школа бизнеса. Мероприятие посетило более 700 человек.

Проректор по учебно-методической работе РЭУ, д.э.н., профессор Алексей Ильич Болвачев выступил перед абитуриентами и их родителями, рассказав о преимуществах обучения в Российском экономическом университете.

День открытых дверей [факультета менеджмента](#) открыл декан, к.э.н., Пономарев М.А. Он рассказал присутствующим о концепции подготовки студентов, которая обеспечивает их успешное трудоустройство и высокий уровень оплаты труда (по данным портала SuperJob, в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов в области экономики и управления, РЭУ находится на 3-м месте с зарплатой выпускников).

Перед гостями выступили выпускники факультета менеджмента: первый заместитель председателя Правления Пенсионного Фонда России, заслуженный экономист РФ Куртин А.В., директор ОНЦ «Менеджмент» РЭУ, заслуженный работник высшей школы РФ Кулапов М.Н., заместитель директора НП «Лифт в будущее» АФК «Система» Насибулин М.М.; представители выпускающих кафедр: заведующий [кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий](#) Масленников В.В., доцент [кафедры психологии](#) Сердакова К.Г.

Директор УКЦ «Учебная корпорация» факультета менеджмента Старостин С.Ю. и руководитель [Российско-китайского экономического клуба](#), доцент [кафедры иностранных языков №3](#) Очиров О.Р. рассказали о сотрудничестве с китайскими вузами и российско-китайских проектах, реализуемых факультетом менеджмента (стажировки, бизнес-недели, летние школы, университетские субботы, Российско-китайский экономический клуб). Официальная часть мероприятия завершилась выступлением председателя студенческого совета факультета менеджмента Нахметовой С. и видеороликом о студенческой жизни.

В ходе дня открытых дверей, гости имели возможность насладиться прекрасным китайским чаем и послушать лекцию мастера чайных церемоний Малышевой Ю.А. об истории чая и секретах его приготовления.

Также абитуриенты смогли задать вопросы руководителям и преподавателям [магистерских программ](#) факультета менеджмента: д.э.н., профессору Масленникову В.В.; д.э.н., профессору Арутюнову Ю.А.; д. полит. н., профессору Кошкину А.П.; д.э.н., профессору Сидорову М.Н., начальнику отделения магистратуры факультета Копыловой Н.А. и многим другим. Посетителям на память были подарены фотографии, сделанные перед началом мероприятия.

До официальной части дня открытых дверей [факультета экономики торговли и товароведения](#), студенческий актив предложил абитуриентам принять участие в профессионально-ориентирующих конкурсах и викторинах. Победители получили памятные сувениры. Для гостей факультета была подготовлена экспозиция, демонстрирующая современные экспресс-методы определения подлинности, качества и безопасности товаров.

Исполняющая обязанности декана Положишников М.А. познакомила посетителей с историей факультета, его традициями и современными достижениями, рассказала о местах практики и стажировок студентов, сферах трудоустройства выпускников, ответила на вопросы присутствующих о правилах поступления в университет, статистике приема на отдельные образовательные программы.

Заведующая [кафедрой товароведения и товарной экспертизы](#), профессор Елисеева Л.Г. и доценты Ефимовская Л.А., Ильяшенко С.Б., Ахметов М.Г., Фисунов С.А. провели презентации

образовательных программ по направлениям подготовки «Товароведение», «Торговое дело» и специальности «Таможенное дело». Перед абитуриентами выступили выпускники факультета: главный экономист ПАО «Газпром» Ольга Токмачева (выпуск 2009 г.), самый молодой директор российской сети супермаркетов «АТАК» Александр Барсегян (выпуск 2015 г.), старший государственный таможенный инспектор Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Александра Алексеева (выпуск 2013 г.). Председатель студенческого совета Дмитрий Бондарев рассказал об увлекательной студенческой жизни на факультете, социальных, творческих научных и спортивных проектах.

По окончании презентаций гостям была предложена экскурсия по университету, в рамках которой абитуриенты и родители посетили специализированные лаборатории и кабинеты кафедры товароведения и товарной экспертизы, физическую аудиторию, помещения деканата, где по-настоящему ощутили атмосферу образовательного процесса, оценили условия его реализации.

В рамках дня открытых дверей [факультета «Международная школа бизнеса»](#), абитуриенты познакомились с представителями администрации факультета: деканом Пономаревой Н.В., начальником отделения Епифановым Д.А., начальником учебно-методического объединения Розовой Л.Ю. Ведущие преподаватели МШБ: Гринева О.О., Робин Джойс, Аввакумова И.В., Савинова М.В., Огнева Т.А., рассказали о специфике обучения на факультете.

На мероприятии выступили выпускники факультета «Международная школа бизнеса», поделившись с абитуриентами своими успехами в карьере. Среди них участвовали: ассистент отдела маркетинга компании «Виаком» Мусаелин М. (выпуск 2015 г.), клиентский менеджер по работе с международными компаниями Райфайзен банка Брук М. (выпуск 2015 г.), руководитель отдела управления эффективностью и бизнес-решений АО Байер Князева К. (выпуск 2004 г.), старший специалист по работе с клиентами Fleishman Hillard Vanguard Горелов Е. (выпуск 2014 г.). Студентки 4 курса Чубченкова Т. и Вербицкая Н. рассказали об обучении в вузе-партнере и прохождении практики.

После окончания официальной части абитуриентам было предложено пройти вступительное тестирование по английскому языку. Праздничную атмосферу дня открытых дверей факультета МШБ также поддержали студентка 2 курса Леонова Е. песней на французском языке, и студент 1 курса Гафоров С. – зажигательным танцем.

На День открытых дверей [юридического факультета РЭУ](#) пришли не только московские абитуриенты, но и гости из других регионов. Самая большая делегация из сорока человек была представлена будущими выпускниками Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №7» города Подольска Московской области. Ребятам очень понравилось мероприятие, и в знак благодарности, юридический факультет получил благодарственное письмо от гимназии.

Перед собравшимися выступил декан юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор [кафедры теории государства и права, конституционного права](#) Зульфугарзаде Т.Э., который рассказал об истории преподавания правовых дисциплин в Плехановском университете и реализуемых направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры. Гости юридического факультета РЭУ также могли пообщаться с заведующей [кафедрой уголовного права и процесса](#) профессором Крюковой Н.И., заведующим [кафедрой информационного, предпринимательского и торгового права](#), специалистом мирового уровня в области интернет-права, профессором Рассоловым И.М.; заместителем заведующего [кафедрой гражданского права и процесса](#), доцентом Свечниковой Н.В., доцентом кафедры гражданского права и процесса Моисеевым А.М., аспирантом [кафедры административного и финансового права](#) Аллалыевым Р.М.

После профессорско-преподавательского состава и представителей молодого поколения ученых, выступил председатель студенческого совета юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Тихонов, рассказав об основных направлениях вне учебной деятельности студентов. Выпускники юридического факультета Антон Гришин и Сергей Киселев поделились со школьниками своими карьерными достижениями. Работники деканата юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова обстоятельно ответили на все интересующие вопросы гостей.

По завершению дня открытых дверей, гости были приглашены на экскурсию по Университету. В программу экскурсии входило посещение [Научно-информационного библиотечного центра имени академика Л.И. Абалкина](#), [музея](#) Университета, студенческой столовой, рекреационного зала 1-ого корпуса.

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)